

Italiano

Information and Consent

Benvenuti

Questo studio fa parte di un progetto che esplora **le condizioni di lavoro, la percezione della professione e la soddisfazione professionale degli/delle audiodescrittori/trici.**

Per compilare questo questionario avrà bisogno di circa **15-20 minuti.**

Il progetto è gestito da Alicja Zajdel (alicja.zajdel@uantwerpen.be) e Anna Jankowska (anna.jankowska@uantwerpen.be) dell'Università di Anversa.

Prenda nota di questi indirizzi -mail nel caso ne abbia bisogno in seguito.

Se avesse dei dubbi prima o durante l'esperimento, ci contatti.

Stiamo cercando partecipanti che siano **professionisti dell'audiodescrizione**, che lavorino in **qualsiasi tipo di AD** (film, TV, opera, museo ecc.) e in **qualsiasi lingua.**

Il questionario è disponibile in italiano, inglese, spagnolo, polacco, francese e olandese. Può selezionare la lingua che preferisce dal menù a tendina qui sopra.

Informazioni e modulo di consenso

Nella prossima pagina troverá le informazioni per i partecipanti, seguite dal modulo di consenso. Per favore, legga attentamente entrambe le pagine.

Se ha qualche domanda sulle informazioni fornite, su questo modulo o sullo studio in generale, contatti le ricercatrici via e-mail.

Informazioni per i partecipanti

É invitato/a a partecipare a uno studio di ricerca che esamina **le condizioni di lavoro, la percezione della professione e la soddisfazione professionale degli/delle audiodescrittori/trici**. Può partecipare completando questo questionario online. Il questionario richiederà circa **15-20 minuti** per essere completato.

Non raccoglieremo alcun dato personale. Questo significa che i dati non possono essere ricondotti a lei. I dati di ricerca che raccogliamo durante questo studio saranno utilizzati dalle ricercatrici come parte di set di dati, articoli e presentazioni. Per fare un uso ottimale di tutti i dati di ricerca

raccolti, i set di dati possono essere riutilizzati per altri scopi di ricerca in una fase successiva.

La sua partecipazione a questo studio è strettamente **volontaria** e ha il diritto di rifiutare la partecipazione. In qualsiasi momento, ha la possibilità di partecipare allo studio o di interrompere la sua partecipazione, anche dopo aver espresso il suo consenso. Non deve motivare l'interruzione della sua partecipazione. La decisione di interrompere la sua partecipazione non le causerà alcun danno o perdita di benefici.

L'autorità di nomina di questo studio è **l'Università di Anversa**. Questo studio è stato esaminato dal **comitato etico** per le scienze sociali e umane dell'Università di Anversa, che ha formulato un parere positivo il 17.02.2022.

Se ha domande riguardo allo studio o ai suoi diritti come partecipante, può contattare Alicja Zajdel (alicja.zajdel@uantwerpen.be) o Anna Jankowska (anna.jankowska@uantwerpen.be).

La ringraziamo per aver letto questa schermata informativa e per aver preso in considerazione la partecipazione a questo studio.

Modulo di consenso

Se **spunta ogni casella**, sta **acconsentendo** a partecipare allo studio.

Se **NON** spunta **TUTTE** le caselle, significa che **NON** accetta di partecipare all'esperimento e uscirà da questo sondaggio.

Se ha domande prima di acconsentire, contatti Alicja Zajdel (alicja.zajdel@uantwerpen.be) o Anna Jankowska (anna.jankowska@uantwerpen.be).

Confermo di aver letto e compreso le informazioni su questo studio. Mi è stato dato tempo sufficiente per considerare le informazioni e per fare domande, alle quali ho ricevuto risposte adeguate.

Ho compreso pienamente che posso interrompere la mia partecipazione a questo studio in qualsiasi momento senza che questo comporti alcuno svantaggio.

Sono consapevole dello scopo per il quale i dati da me forniti saranno raccolti, elaborati e utilizzati nell'ambito di questo studio e che saranno trattati in modo confidenziale.

Sono d'accordo con la raccolta, il trattamento e l'uso di questi dati, come descritto nel foglio informativo per il partecipante.

Acconsento al riutilizzo dei dati di ricerca da me forniti per altri scopi di ricerca.

Accetto volontariamente di partecipare a questo studio.

Sono disposto/a a fornire informazioni sulla mia partecipazione a possibili studi successivi.

Per questo studio stiamo lavorando con QUALTRICS. Si prega di informarsi sulla politica della privacy e sui potenziali aggiornamenti recenti prima di accettare di partecipare al nostro studio. Può trovare queste informazioni [qui](#).

É d'accordo con l'informativa sulla privacy di QUALTRICS?

Sì, ho più di 18 anni, ho letto l'informativa sulla privacy di Qualtrics e sono d'accordo con le loro politiche.

No, non ho letto l'informativa sulla privacy di Qualtrics e/o non sono d'accordo con le loro politiche.

Background Information

Qual è il titolo di studio più alto che ha conseguito?

- Scuola elementare/media
- Diploma di scuola superiore
- Diploma professionale
- Laurea triennale
- Laurea magistrale
- Dottorato di ricerca

A che ambito appartiene la formazione che ha ricevuto? [risposte multiple possibili]

- Lingua e linguistica
- Letteratura
- Traduzione
- Studi filmici e televisivi
- Studi teatrali
- Scuola di recitazione
- Arte e/o studi museali
- Psicologia
- Giornalismo e media
- Scienze
- Tecnologia
- Altro, specifichi:

Da quanto tempo lavora come audiodescrittore (in qualsiasi tipo di audiodescrizione, per esempio film, serie TV, eventi dal vivo)?

- Meno di un anno
- Da 1 a 5 anni
- Da 6 a 10 anni

Da 11 a 15 anni

Da 15 anni o più

A che tipo di audiodescrizione ha lavorato più spesso negli ultimi 5 anni?
[risposte multiple possibili]

Film

Televisione

Musei

Teatro

Opera

Altri eventi dal vivo

Altro, specifichi:

Di quali delle seguenti fasi del processo di produzione ha esperienza (in qualsiasi tipo di audiodescrizione, per esempio film, serie TV, eventi dal vivo)? [risposte multiple possibili]

Stesura e/o revisione del testo audiodescritto

Traduzione del testo audiodescritto

Uso di traduzione automatica con post-editing

Registrazione dell'audiodescrizione

Assistenza nella registrazione dell'audiodescrizione con speaker

Mixaggio dell'audiodescrizione con la colonna sonora originale

Controllo di qualità del prodotto finale (per esempio, controllo del testo, della registrazione o di entrambi)

Altro, specifichi:

Qual è (o quali sono) i titoli professionali che usa?

Dove vive?

In che lingua/e scrive audiodescrizioni?

Lavora per clienti nazionali o internazionali? (i clienti nazionali hanno sede nel paese in cui vive)

Nazionali

Internazionali

Entrambi

Quale di queste opzioni descrive meglio il suo status professionale attuale?

Lavoratore/trice autonomo/a (freelance)

Lavoratore/trice dipendente

Working conditions

Ha ricevuto una formazione specifica nell'ambito dell'audiodescrizione?

Sì

No

Che tipo di formazione? [risposte multiple possibili]

Workshop

Corso professionale

Corso universitario

Tirocinio

Formazione in azienda

Lezioni private

Corso online

Altro, specifichi:

Partecipa ad attività mirate allo sviluppo professionale?

Sì

No

Il/la suo/a datore/trice di lavoro offre opportunità di sviluppo professionale?

Sì

No

Che tipo di opportunità?

Che percentuale del suo guadagno viene da incarichi di audiodescrizione?

Meno del 25%

Tra il 25% e il 50%

Tra il 51% e il 75%

Più del 75%

Non lo so

Che percentuale delle sue ore lavorative dedica ad incarichi di audiodescrizione?

Meno del 25%

Tra il 25% e il 50%

Tra il 51% e il 75%

Più del 75%

Non lo so

Quanto é soddisfatto/a del suo/a livello di reddito?

Molto soddisfatto/a

Abbastanza soddisfatto/a

Né soddisfatto/a né insoddisfatto/a

Abbastanza insoddisfatto/a

Molto insoddisfatto/a

Quanto controllo riesce ad avere sugli aspetti elencati sotto:

	Molto poco o nessun controllo	Poco controllo	Controllo parziale	Molto controllo	Controllo completo
I suoi orari di lavoro	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
I clienti per cui lavora	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gli incarichi di audiodescrizione che accetta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Le sue tariffe o il suo livello di reddito	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Molto poco o nessun controllo	Poco controllo	Controllo parziale	Molto controllo	Controllo completo
La qualità del prodotto audiodescritto finale	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Quante volte deve compromettere la qualità del suo lavoro a causa di fattori esterni (per esempio, scadenze)?

Sempre

La maggior parte delle volte

A volte

Raramente

Mai

Lo scorso anno quante volte il lavoro le ha causato stress?

Ogni giorno

Ogni settimana

Ogni mese

Raramente

Mai

Quali sono le cause principali di stress? [risposte multiple possibili]

Scadenze ristrette

Pagamenti ingiusti

Contatti con i/le clienti

Contatti con i/le colleghi/e

Contatti con il/a datore/trice di lavoro

Mancanza di feedback

Ambiente di lavoro inadeguato

Strumenti di lavoro inadeguati

Altro, specifichi:

Ha mai pensato di abbandonare la professione nello scorso anno?

Ogni giorno

Ogni settimana

Ogni mese

Raramente

Mai

Quante volte parla di problemi legati all'audiodescrizione con...

	Mai	Raramente	Ogni mese	Ogni settimana	Ogni giorno
altri audiodescrittori/trici?	<input type="radio"/>				
utenti non vedenti e ipovedenti?	<input type="radio"/>				
clienti?	<input type="radio"/>				

	Mai	Raramente	Ogni mese	Ogni settimana	Ogni giorno
il/la suo/a datore/trice di lavoro?	<input type="radio"/>				

Quanto spesso riceve feedback sulla qualità del suo lavoro?

Sempre

La maggior parte delle volte

A volte

Raramente

Mai

Quanto si fidano i/le clienti o il/la suo/a datore/trice di lavoro della qualità del suo lavoro?

Completamente

Molto

In parte

Poco

Molto poco o niente

Non lo so

Quanta importanza attribuiscono i/le clienti o il/la suo/a datore/trice di lavoro al suo lavoro?

Moltissima importanza

Molta importanza

Una certa importanza

Poca importanza

Pochissima o nessuna importanza

Non lo so

Dove lavora di solito?

Da casa, nel mio ufficio

Da casa, in altre stanze

In un ufficio fuori casa

Altro, specifichi:

Condivi l'ufficio con altre persone?

No, lavoro da solo/a

Sì, con 1 persona

Sì, con 2-4 persone

Sì, con 5-9 persone

Sì, con 10 persone o più

Ha un ambiente di lavoro riservato (cioè una scrivania o un tavolo che non condivide con nessun altro/a o che non usa per altri scopi)?

Sì

No

Che programmi usa per completare i suoi incarichi di audiodescrizione?
[risposte multiple possibili]

Programmi per l'audiodescrizione

Programmi per la sottotitolazione

Strumenti CAT

Editor di testo

Programmi per la registrazione vocale

Programmi per la modifica dei video

Altro, specifichi:

Ha abbastanza tempo libero da dedicare a se stesso/a o alla sua famiglia?

Sempre

La maggior parte delle volte

A volte

Raramente

Mai

Professional Image

Quanto é d'accordo con l'affermazione che....

	Molto poco o per niente d'accordo	Poco d'accordo	Parzialmente d'accordo	D'accordo	Mc d'è
l'audiodescrizione richiede creatività?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
l'audiodescrizione richiede competenze elevate?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
l'audiodescrizione è un lavoro prestigioso?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
gli/le audiodescrittori/trici rappresentano un gruppo professionale che ha visibilità nella società?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
il lavoro di un/a audiodescrittore/trice ha un impatto economico, politico e sociale?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
gli/le audiodescrittori/trici vengono apprezzati/e dalla società?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Job Satisfaction

Nel mio lavoro attuale, mi sento così riguardo a...

	Insoddisfatto/a	Parzialmente soddisfatto/a	Soddisfatto/a	Molto soddisfatto/a
L'opportunità di lavorare da solo/a	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
L'opportunità di fare cose diverse di tanto in tanto	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
L'opportunità di diventare 'qualcuno' nella comunità	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
La possibilità di fare cose che non vanno contro la mia coscienza	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Il fatto che il lavoro mi dà un'occupazione stabile	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
La possibilità di fare qualcosa per gli altri	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
La possibilità di fare qualcosa usando le mie abilità	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Il mio salario e la quantità di lavoro che svolgo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Insoddisfatto/a	Parzialmente soddisfatto/a	Soddisfatto/a	Molto soddisfatto/a
La libertà di affidarmi al mio giudizio	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
La possibilità di testare i miei metodi per eseguire il lavoro	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Le condizioni lavorative	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
La sensazione di appagamento che mi dà il lavoro	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Considerando tutti gli aspetti del suo lavoro, quanto è soddisfatto/a nel complesso?

Estremamente soddisfatto/a

Molto soddisfatto/a

Soddisfatto/a

Parzialmente soddisfatto/a

Insoddisfatto/a

C'è altro che vorrebbe aggiungere riguardo agli argomenti trattati in

questo questionario?

Powered by Qualtrics